

IV AKADEMIK LITSEYLARIDA TA’LIM DASTURLARINI MODULLI TASHKIL ETILISHI

A.I. Musulmanov¹, D.A. Azizova²

¹O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Samarqand akademik litseyi Umumta’lim fanlar kafedrasini boshlig‘i, dotsent, rezervdagi polkovnik,

²O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Samarqand akademik litseyi Tillarni o‘rganish kafedrasini katta o‘qituvchisi, mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19204410>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Ichki ishlar vazirligi tizimidagi akademik litseylarda ta’lim dasturlarini modulli tashkil etish masalasi ilmiy-pedagogik jihatdan tahlil qilinadi. O‘rta maxsus ta’lim tizimida o‘quv jarayonini rejalashtirish bilan bog‘liq muammolar ko‘rib chiqilib, ularni bartaraf etishda modulli ta’lim yondashuvining afzalliklari asoslab beriladi. Tadqiqot davomida pedagogik tahlil, qiyosiy o‘rganish va umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Natijada akademik litseylar uchun modul sifatini ishlab chiqish, kompetensiyaviy yondashuv asosida o‘quv dasturlarini takomillashtirish hamda ta’lim natijalarini aniqlash mexanizmlari taklif etildi.

Kalit so‘zlar: modul, akademik litsey, kompetentlik, o‘quv rejasi, sifatini, didaktika, o‘rta maxsus ta’lim, integratsiya.

Аннотация. В статье рассматриваются научно-педагогические аспекты модульной организации образовательных программ в академических лицеях системы Министерства внутренних дел. Анализируются проблемы планирования учебного процесса в системе среднего специального образования и обосновывается необходимость внедрения модульного подхода с учетом опыта высших учебных заведений. В ходе исследования использованы методы педагогического анализа, сравнительного изучения и обобщения. Предложены механизмы совершенствования учебных программ на основе компетентностного подхода и разработки спецификаций модулей.

Ключевые слова: модуль, академический лицей, компетентность, учебный план, спецификация модуля, didaktika, среднее специальное образование, интеграция.

Annotation. This article analyzes the scientific and pedagogical aspects of modular organization of educational programs in academic lyceums of the Ministry of Internal Affairs. The problems related to planning the educational process in the system of secondary specialized education are discussed, and the advantages of the modular approach are substantiated. The study employed methods of pedagogical analysis, comparative study, and generalization. As a result, mechanisms for improving educational programs based on competency-based approaches and the development of module specifications are proposed.

Keywords: module, academic lyceum, competence, curriculum, module specification, didactics, secondary specialized education, integration.

Kirish

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tizimidagi akademik litseylar faoliyatida ta’lim sifatini oshirish, o‘quv jarayonini aniq rejalashtirish va kasbiy yo‘naltirilgan kompetensiyalarni shakllantirish dolzarb vazifa hisoblanadi.

O’rta maxsus ta’lim bosqichida asosiy muammolardan biri – nafaqat umumta’lim fanlari mazmunining, balki huquqiy va ijtimoiy-gumanitar fanlarning ham kelgusi kasbiy faoliyat bilan yetarli darajada integratsiya qilinmaganidir. Shu nuqtai nazardan, ta’lim dasturlarini modulli tashkil etish va bunda oliy ta’lim muassasalari tajribasidan namuna olish maqsadga muvofiqdir.

Modul tushunchasi va uning didaktik ahamiyati

“Modul” (*lotincha modulus — me’yor, o’lchov*) ta’lim jarayonida mantiqan tugallangan, aniq didaktik maqsadga yo’naltirilgan va muayyan kompetensiyani shakllantirishga xizmat qiluvchi avtonom o’quv blokini anglatadi.

Pedagogik adabiyotlarda modul quyidagicha talqin etiladi: modul - bu o’quv materialining mantiqiy tugallangan qismi, aniq didaktik maqsadlar, natijalar va ularga erishish texnologiyalarini o’z ichiga olgan axborotlar blokidir.

IIV akademik litseylari sharoitida modul:

fanlar mazmunini kasbiy yo’nalish bilan bog’laydi;

o’quv natijalarini aniq o’lchash imkonini beradi;

o’quv yuklamasini maqbul taqsimlashga xizmat qiladi;

kompetensiyaviy yondashuvni amalda ta’minlaydi.

Modullashtirish pog’onalari va ularni litsey tizimiga joriy etish

Oliy ta’lim muassasalari, jumladan, harbiy ta’lim tajribalariga tayangan holda modullashtirishning uch pog’onasi ajratiladi:

1. Quyi pog’ona: faqat nazorat tizimi modullashtiriladi (oraliq baholash bloklari). Bu holda fan mazmuni o’zgarmaydi.

2. O’rta pog’ona: alohida fanlar modulli tarkibda qayta loyihalanaadi, litsey ta’lim yo’nalishlariga mos ravishda ishlab chiqiladi.

3. Yuqori pog’ona: barcha fanlar mazmuni kompetensiyalar asosida qayta tuziladi va yaxlit modulli ta’lim dasturi shakllantiriladi.

IIV akademik litseylari uchun aynan uchinchi pog’ona strategik ahamiyatga ega, chunki bu bosqichda asosiy chuqurlashtirilgan fanlar kelgusi huquqni muhofaza qilish sohasiga yo’naltirilgan holda integratsiyalashadi.

O’zlashtirish darajalari va vaqt nisbati

O’quv materialini o’zlashtirish quyidagi to’rt darajada amalga oshiriladi:

Tasavvur etish darajasi – tushunchalarni anglash.

Xotirlash darajasi – reproduktiv qayta ifodalash.

Malaka darajasi – bilimni amaliy vaziyatda qo’llash.

Ijod darajasi – yangi yechim yaratish.

Bu holat litseylarda o’quv rejalarini real vaqt budjeti asosida qayta ko’rib chiqish zarurligini ko’rsatadi.

Modul spesifikatsiyasini ishlab chiqish

IIV akademik litseylari uchun har bir modul quyidagi tarkibda ishlab chiqilishi maqsadga muvofiq:

modul nomi va qisqacha tavsifi;

didaktik maqsad (o’zlashtirish darajalari bilan);

shakllantiriladigan kompetensiyalar;

mazmuniy tarkibi va soatlar taqsimoti;

ta’lim texnologiyalari (interfaol, keys, simulyatsiya);

nazorat shakllari;

axborot-resurs ta’minoti.

Bu yondashuv harbiy ta’lim muassasalarida qo’llanilayotgan kompetentlik modeliga yaqin hisoblanadi va litsey bitiruvchisining kasbiy tayyorgarligini bosqichma-bosqich shakllantirish imkonini beradi.

O’rta maxsus ta’lim tizimidagi mavjud muammolar

o’quv rejalarining kasbiy yo’nalish bilan yetarli integratsiya qilinmagani;

fanlar o’rtasidagi uzviy bog’liqlikning sustligi;

natijalarga emas, jarayonga yo’naltirilgan baholash;

o’quv vaqti budjeti va o’zlashtirish darajalari o’rtasida mutanosiblik yo’qligi.

Modulli yondashuv - ushbu muammolarni tizimli hal qilish imkonini beradi.

Xulosa. IIV akademik litseylarida o’quv reja asosida fanlarni modulli tashkil etish: ta’lim mazmunini sifat jihatdan qayta ko’rib chiqishga, kompetensiyaviy yondashuvni amalda joriy etishga, o’quv jarayonini aniq rejalashtirishga va baholash tizimini shaffoflashtirishga hamda bitiruvchilarning kasbiy tayyorgarligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Harbiy ta’lim muassasalarida sinovdan o’tgan modulli loyihalashtirish tajribasi IIV akademik litseylari uchun metodologik namuna bo’la oladi. Demak, modulli ta’lim dasturlari - o’rta maxsus ta’lim tizimida ta’lim sifatini oshirishning strategik yo’nalishidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoev Sh.M. Yangi O’zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O’zbekiston, 2021.
2. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. O’rta maxsus ta’lim tizimini rivojlantirish to’g’risidagi qarorlar to’plami. – Toshkent, 2020.
3. Avliyoqulov N.X. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2014.
4. Tolipov O’., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – Toshkent: Fan, 2006.
5. Зимняя И.А. Ключевые компетенции как результат образования. – Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004.
6. Юсупов Р. Модульная технология обучения в системе профессионального образования. – Тошкент: Ўқитувчи, 2018.
7. Biggs J., Tang C. Teaching for Quality Learning at University. – London: McGraw-Hill Education, 2011.
8. Harden R. AMEE Guide: Curriculum planning and development. – Medical Teacher, 2001.
9. Musulmanov A.I., Dzobelov V.D. Oliy harbiy ta’lim muassasalarida harbiy kadrlarni tayyorlash ta’lim dasturlarining modulli ko’rinishi / “Harbiy pedagogika” ilmiy jurnali, 1 – son, Toshkent, - 2016. 28-32 b.
10. Musulmanov A.I. Kursantlarning harbiy-texnik va harbiy-maxsus fanlardan tayyorgarligini takomillashtirishning ayrim jihatlari / “Qurolli Kuchlar Akademiyasi xabarlari” ilmiy jurnali, 3(31) – son, Toshkent, - 2019. 106-108 b.
11. “Harbiy o’qituvchilar tarkibining kasbiy tayyorgarligini Amerika Qo’shma Shtatlari “Vest-Poynt” Akademiyasining faoliyatini o’rganish asosida takomillashtirish yo’llari”/ “Ijodkor o’qituvchi” ilmiy-uslubiy jurnal, - Toshkent, 2020. 99-102 b.